

Malakologie a (nejen) okouzlení internetem

Malacology and (not only) fascination by the internet

Luboš R. Kolouch

M. Horákové 1095, CZ-50006 Hradec Králové, Česká republika, e-mail: lrk@seznam.cz

Ti, kdož jste již zběhlí v počítačové a internetové vědě, pak prosím o zdrženlivost při dalším čtení. Je určeno počítačovým laikům, nikoliv profikům. Další řádky mají vyprovokovat čtenáře, aby využívali úžasné vynálezy ku svému prospěchu. Vždyť žijeme už v jedenadvacátém století :-). Pokud moje zamyšlení pomůže někomu z vás "postrčit" tím správným směrem, pak článek nevyšel zbytečně.

Neškodí připomenout si, že velkou službu za nás konají tzv. vyhledávače. Ty za nás projdou milióny či miliardy různých dat a vyberou pro nás ta nejdůležitější. Nechci žádnému dělat speciální reklamu, ale jistě znáte např. www.seznam.cz, www.altavista.com, www.yahoo.com, www.google.com, Atlas, Kompas, Quick a desítky dalších. Já sám nejvíce využívám google, ale rozhodně ne, coby jediný. Pokud se chcete ve vyhledávacích orientovat, pomůže vám následující webová stránka <http://www.regiony-cr.cz/vyhledavace.htm>.

Vybrali jsme si např. Google. Zadáme klíčové slovo (případně klíčová slova) česky, či v jiné řeči, které rozumíme (nebo předpokládáme nejvíce nalezených stránek). Zadal jsem (stačí vše malými písmeny) european water mollusca. Vyhledávač našel celkem 2 590 odkazů, america water mollusca 3 900 odkazů, clausiliidae 760 odkazů, zebrina detrita 98 odkazů, vojen ložek 248 odkazů, sphaeriidae pictures 44 odkazů, quickella 18 odkazů, fossil mollusca 4 860 odkazů, alabama terrestrial mollusca 232 odkazů, bibliography rhodos 577 odkazů, ale mollusca bibliography rhodos už pouze jen 4 odkazy, mollusca temelín 1 odkaz, zatímco mollusca temelín už 4 odkazy, musculium 341 odkazů. Uvedl jsem jen několik námětů. Psát jednotlivé adresy, jejichž počet by šel do desítek tisíců, to by asi nemělo smysl. Navíc některé adresy vznikají a zase zanikají. Řada nás "šnekařů" má některé zajímavé odkazy ve svých "linksech", čili odkazech, u kterých můžete rovněž začít hledat, a ty vás dovedou zase dále. Takže na shledanou na: www.kolouch.com (v současnosti též i kolouch.com)!

Summary

Author calls attention to great possibilities on the internet when searching for some malacologic information. He gives a few examples of key words in the Google search and number of results found.